

Program Erasmus+

Ključni ukrep 2 - Partnerstva za sodelovanje v šolskem izobraževanju

TERENSKA RAZISKAVA

R2.2.3_si

Merski instrumenti

Sofinancira
Evropska unija

A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Sporazum št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Sporazum št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

R2.2.3_si

ASAP Merski instrumenti terenske raziskave

Sofinancira
Evropska unija

Projekt ASAP je sofinanciran iz programa Erasmus+ Evropske unije v okviru Sporazuma o nepovratnih sredstvih št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podpora Evropske komisije in italijanske nacionalne agencije INDIRE pri pripravi te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo mnenja avtorjev. Evropska komisija in italijanska nacionalna agencija INDIRE nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.

Informacije o projektu

Program	Erasmus+
Ključni ukrep	Ključni ukrep 2 - Partnerstva za sodelovanje med organizacijami in institucijami
Vrsta ukrepa	Partnerstva za sodelovanje v šolskem izobraževanju
Akronim	ASAP
Naslov	A Systemic APproach to social media and pre-adolescents through thinking skills education
Sporazum št.	2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043
Začetek	1. september 2022
Konec	30. avgust 2025
Trajanje	36 mesecev
Nadaljnje informacije	Za več informacij o projektu in dostop do dodatnih rezultatov obiščite: <ul style="list-style-type: none">- Spletno stran projekta: www.socialmediakids.eu- Stran projekta na Platформи rezultatov programa Erasmus+- Stran projekta na platformi Zenodo

Informacije o dokumentu

Rezultat št.	R2.2.3_si
Naslov rezultata	ASAP Merski instrumenti terenske raziskave
Work Package	WP2 – Social Media, Preadolescents, and Meta-Cognition: ASAP Transdisciplinary Desk & Field Research
Aktivnost	A2.2 – Field Research
WP Leader	DOBA Business School, Maribor
Urednik	Marko Divjak (DOBA)
Avtorji	Marko Divjak (DOBA), Patrizia Giordano (FPM), Lana Ciboci (DKMK), Ana Oliveira (COFAC), Teresa Castro (COFAC)
Datum	Februar 2024
Stopnja diseminacije	JAVNO
Kratek opis	Nabor merskih instrumentov za zbiranje podatkov, uporabljenih v okviru terenske raziskave projekta ASAP med predadolescenti, starši, učitelji in vodstvom šol. Merski instrumenti so bili zasnovani za raziskovanje odnosa med predadolescenti, digitalnimi mediji in družabnimi omrežji, spletnim ustrahovanjem ter digitalno in medijsko pismenostjo z uporabo kvalitativnih in kvantitativnih metod.

Licenca

To delo je objavljeno pod licenco [Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna](#). Uporabnikom je dovoljeno tako nekomercialno kot tudi komercialno reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev in predelava avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja izvirnega dela.

Morda bo potrebno pridobiti dodatne pravice, če določena vsebina vključuje dela tretjih oseb ali prikazuje prepoznavne zasebne posameznike. Za uporabo ali razmnoževanje vsebine, katere lastniki niso ustvarjalci tega dela, boste morda morali pridobiti dovoljenje neposredno od imetnikov pravic.

Vsebina

PROTOKOL ZA FOKUSNE SKUPINE ZA PREDADOLESCENTE	4
PROTOKOL ZA FOKUSNE SKUPINE ZA STARŠE	8
PROTOKOL ZA FOKUSNE SKUPINE ZA UČITELJE	11
PROTOKOL POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA Z VODSTVOM ŠOLE NA PODLAGI SCENARIJA	14
SPLETNA ANKETA ZA PREDADOLESCENTE	17
PROTOKOL ZA SPLETNO ANKETO ZA STARŠE PREDADOLESCENTOV	27
PROTOKOL SPLETNEGA ANKETIRANJA ZA UČITELJE PREDMLADOSTNIKOV	36

PROTOKOL ZA FOKUSNE SKUPINE ZA PREDADOLESCENTE

Datum			
Čas začetka			
Končni čas			
Člani skupine (raziskovalec)			
Število udeležencev	M	Ž	Skupaj
Ime (ali vzdevek) in starost udeležencev	Ime / vzdevek		Starost

Uvod

Moje ime je _____ in delam na _____ (navedite poklic in delovno mesto). Skupaj s kolegi iz Hrvaške, Italije, Portugalske in Češke se z otroki, starimi 11-13 let, pogovarjamo o uporabi družbenih medijev ter njihovih pozitivnih in negativnih straneh. Raziskava je del evropskega projekta ASAP - *A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education (Sistemski pristop k družbenim medijem in predadolescentom z razvijanjem miselnih veščin)*. Poleg pogovorov z otroki, s katerimi bomo dobili podrobnejši vpogled v predmet raziskave, se bomo pogovarjali tudi s starši, učitelji in ravnatelji šol.

Vaše sodelovanje v tem pogovoru je prostovoljno. Sami se lahko odločite, ali želite sodelovati, ne glede na to, ali so vas odrasli v šoli prosili za sodelovanje. Lahko se kadar koli odločite, da boste s pogovorom prenehali. Ni pravih ali napačnih odgovorov. Cenimo vsa vaša mnenja, predloge in ideje. Med pogovorom zagotavljamo zaščito in zaupnost. Vaše ime ne bo omenjeno, ali kdo je kaj posebej povedal, rezultate bomo predstavili le skupno. Rezultati teh pogovorov bodo uporabljeni za pripravo izobraževalnega gradiva za projekt. V poročila ali predstavitve rezultatov ne bodo vključene nobene informacije, ki bi lahko razkrile vašo identiteto.

Pripravili smo vam vprašanja, ki nam bodo pomagala pri pogovoru. Med pogovorom se lahko spontano vključite in odgovorite na vprašanja. Pogovor bomo posneli, da bomo lažje ujeli bistvene informacije. Pogovor bo trajal približno 1,5 ure.

Ali se strinjate, da za dobro analizo podatkov pogovor zvočno snemamo?

Sedaj ko imate te informacije, ali želite nadaljevati pogovor?

Uvodna predstavitev

Vsaka oseba pove svoje ime in nekaj, kar ima rada in se začne na isto črko kot njeno ime (npr. "Sem Živa in rada žvižgam").

Koliko ste stari in v katerem razredu ste?

Vsaka oseba napiše svoje ime na kartonček.

Pri predstavitvi sebe izberite 3 besede, ki jih povezuje z internetom/družbenimi mediji, in povejte ostalim, zakaj ste jih izbrali.

Scenarij 1 - Zlobna spletna sporočila	
Predstavljajte si, da je v vašem razredu učenec z imenom Luka. Izključen je bil iz skupine WhatsApp v razredu. Luka od prijatelja izve za to skupino in ugotovi, da v njej krožijo zlobna sporočila o njegovem telesu/fizičnem videzu. Luka se počuti zelo vznemirjenega in ne ve, kaj naj stori.	
Vprašanja:	Kako menite, da se Luka počuti?
	Kakšen nasvet bi dali Luki, kako ravnati v tej situaciji?
	Kaj bi storili na njegovem mestu?

Scenarij 2 - Spletni "prijatelj"	
Vaša prijateljica Ana je med igranjem spletne igre Minecraft spoznala novega spletnega prijatelja. Pogosto se pogovarjata in skupaj igrata igre. V nekem trenutku si spletni prijatelj želi deliti več osebnih podatkov in se srečati v živo.	
Vprašanja:	Kaj naj Ana stori v tem primeru?
	Kakšen nasvet bi ji dali?
	Kako lahko zagotovi svojo varnost, hkrati pa še vedno uživa v igranju spletnih iger in sklepanju spletnih prijateljstev?
Opomba:	Kaj za vas pomenijo "osebni podatki"?

1	Kakšne težave se po vašem mnenju lahko pojavijo na spletu? Ali želite deliti kakšno situacijo/problem, s katero ste se srečali na spletu, ali za katero ste slišali od prijatelja?
2	S kom se pogovarjate o svojih težavah? Ali so to iste osebe, s katerimi se pogovarjate / ali bi se pogovarjali o svojih težavah na spletu? <i>** (glede na odgovore jih vprašajte, zakaj se pogovarjajo/ne pogovarjajo z različnimi ljudmi - starši, učitelji, odraslimi, vrstniki).</i>
3	Kdaj bi nek neprijetni dogodek, ki se je zgodil na spletu, ignorirali, kdaj pa bi o njem povedali osebi, ki ji zaupate? Od česa vse je to odvisno? Kdaj lahko osebi zaupamo?
4	Ali menite, da vas odrasli v vašem življenju (starši, učitelji, tete, trenerji itd.) razumejo? Ali menite, da razumejo, kaj počnete na spletu, in težave, s katerimi se morda srečujete? Pojasnite svoje odgovore.

5	Ali se s starši pogovarjate o tem, kaj se dogaja na spletu? Kako se počutite, ko se s starši pogovarjate o svojih izkušnjah na spletu? Je to lahko, ali težko?
6	Kakšne nasvete (navodila) o varni uporabi interneta in družbenih omrežij ste prejeli od staršev ali skrbnikov? Od učiteljev in šole (npr. šolske kampanje, strokovni pogovori ...)? Kaj za vas pomeni "varna uporaba interneta"?
7	Ste se kdaj pogovarjali z učiteljem ali drugim delavcem na šoli o nečem, kar se je zgodilo na spletu? Kakšen je bil njihov odziv? Menite, da so vam pomagali?
8	O kakšnih temah ali situacijah ste se z učitelji pripravljene pogovarjati glede vaših izkušenj na spletu?
9	Ali imate kakšne nasvete za izboljšanje dialoga med otroki, učitelji in starši? Kako menite, da bi vas lahko starši in učitelji bolje razumeli?

PROTOKOL ZA FOKUSNE SKUPINE ZA STARŠE

Datum			
Čas začetka			
Končni čas			
Člani skupine (raziskovalci)			
Število udeležencev	M	Ž	Skupaj
Ime (ali vzdevek), število otrok, starost otrok	Ime / vzdevek	Število otrok	Starost otrok

Uvod

Moje ime je _____ in delam na _____ (navedite poklic in delovno mesto). Skupaj s kolegi iz Hrvaške, Italije, Portugalske in Češke se s starši pogovarjamo o uporabi družbenih medijev med predpubertetniki ter njihovih pozitivnih in negativnih plateg. Raziskava poteka v okviru evropskega projekta *A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education*. Poleg pogovora s starši, da bi dobili podrobnejši vpogled v predmet raziskave, se bomo pogovarjali tudi z otroki, učitelji in vodstvom šol.

Vaše sodelovanje v tem pogovoru je prostovoljno. Prav tako se lahko kadar koli odločite, da boste s sodelovanjem prekinili. Ni pravih ali napačnih odgovorov. Cenimo vsa vaša mnenja, predloge in zamisli. Med pogovorom vam zagotavljamo zaščito in zaupnost. Nikjer ne bomo izpostavili vašega imena in kdo je kaj posebej povedal, ampak bomo rezultate predstavili skupaj. Rezultate teh pogovorov bomo uporabili za pripravo izobraževalnega gradiva za projekt. V poročila ali predstavitev rezultatov ne bodo vključeni nobeni podatki, ki bi lahko razkrili vašo identiteto.

Pripravili smo vprašanja, ki vam jih želimo zastaviti in ki nam bodo pomagala pri pogovoru. Med pogovorom se lahko spontano vključite in odgovorite na vprašanja. Pogovor bomo posneli, da bomo kasneje lažje zapisali, kaj je ključno. Pogovor bo trajal približno 1,5 ure. Ali se strinjate, da pogovor posnamemo, da bomo lahko čim bolj povzeli in analizirali informacije?

Sedaj ko imate te informacije, ali želite nadaljevati pogovor?

Ali se lahko predstavite in navedete svoje ime in nekaj, kar imate radi in se začne na isto črko kot vaše ime (npr. "Sem Maja in rada imam Mačke")?

1. Koliko je star vaš otrok in v katerem razredu je?

Scenarij 1 - Družbeni mediji: prepovedana uporaba	
Vaš otrok je pokazal zanimanje za TikTok. Vendar še niste odobrili, da ga lahko namesti na svoj pametni telefon, saj ne izpolnjuje starostne omejitve za odprtje računa. Nekega dne pa pogledate otrokov telefon in ugotovite, da je vseeno namestil aplikacijo in objavlja vsebine.	
Vprašanja	Kako bi se počutili v tem primeru?
	Kako bi se lotili te situacije?
	Kako lahko zagotovite, da otroka zaščitite in mu hkrati omogočite, da postane odgovoren uporabnik družabnih omrežij?
Opomba:	Kaj vam pomeni "zasebnost"?

1	S kakšnimi težavami se po vašem mnenju otroci lahko srečajo na spletu? Bi želeli deliti kakšno situacijo/problem, ki jo je imel vaš otrok na spletu, ali ste zanjo slišali od prijatelja?
2	Če bi se vaš otrok v prihodnosti soočil s težavo na spletu, kaj bi po vašem mnenju storil? Kateri dejavniki bi lahko vplivali na njegovo odločitev, ali se bo o tem pogovoril z nekom, ali se bo zadeve lotil sam?
3	S kom se vaš otrok pogovarja, ko naleti na težave na spletu? Zakaj tem osebam zaupa? Kaj menite, da spodbuja zaupanje in dialog med vami in vašim otrokom?
4	Se vam zdi, da razumete otrokove aktivnosti na spletu in izzive, s katerimi se lahko sreča? Zakaj da, ali zakaj ne?
5	Ali menite, da namenjate dovolj časa in pozornosti pogovoru in poslušanju otroka? Kako vaši otroci vedo, da jih poslušate?
6	Kakšne napotke ali navodila ste dali otroku glede varne uporabe interneta in družbenih medijev, vključno s spletnim ustrahovanjem? Ali ste od šole ali učiteljev prejeli kakršna koli navodila ali informacije o tej temi?
7	Kako okrepiti sodelovanje (zaveznitvo, partnerstvo) med družinami in šolami za bolj dosledno in enotno obravnavo vedenja in dejavnosti otrok na spletu?

PROTOKOL ZA FOKUSNE SKUPINE ZA UČITELJE

Datum			
Čas začetka			
Končni čas			
Člani skupine (raziskovalci)			
Število udeležencev	M	Ž	Skupaj
Ime (ali vzdevek) in leta delovnih izkušenj	Ime / vzdevek		Leta delovnih izkušenj

Pomembno obvestilo za moderatorja FS: če nimate dovolj časa, da bi pregledali vsa vprašanja, preberite scenarij in vprašanja, napisana v krepkem tisku.

Uvod

Moje ime je _____ in delam na _____ (navedite poklic in delovno mesto). Skupaj s kolegi iz Hrvaške, Italije, Portugalske in Češke se z učitelji pogovarjamo o uporabi družbenih medijev med predpubertetniki (starimi 11-13 let) ter njihovih pozitivnih in negativnih platih. Raziskava poteka v okviru evropskega projekta *A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education*. Poleg pogovorov z učitelji, da bi dobili podrobnejši vpogled v predmet raziskave, se bomo pogovarjali tudi z otroki, starši in vodstvom šol.

Vaše sodelovanje v tem pogovoru je prostovoljno. Prav tako se lahko kadar koli odločite, da s sodelovanjem prekinete. Ni pravih ali napačnih odgovorov. Cenimo vsa vaša mnenja, predloge in zamisli. Med pogovorom vam zagotavljamo zaščito in zaupnost. Nikjer ne bomo izpostavili vašega imena in kdo je kaj posebej povedal, ampak bomo rezultate predstavili skupaj. Rezultate teh pogovorov bomo uporabili za pripravo izobraževalnega gradiva za projekt. V poročila ali predstavitev rezultatov ne bodo vključeni nobeni podatki, ki bi lahko razkrili vašo identiteto.

Pripravili smo vprašanja, ki vam jih želimo zastaviti in ki nam bodo pomagala pri pogovoru. Med pogovorom se lahko spontano vključite in odgovorite na vprašanja. Pogovor bomo posneli, da bomo kasneje lažje zapisali, kaj je bistveno in ključno. Pogovor bo trajal približno 1,5 ure.

Ali se strinjate, da za dobro analizo podatkov pogovor snemamo?

Sedaj ko imate te informacije, ali želite nadaljevati pogovor?

Predstavite se, navedite svoje ime in nekaj, kar imate radi in se začne na isto črko kot vaše ime (npr.: "Živa in rada žvižgam").

1. Kateri predmet poučujete in kako dolgo ste že učitelj?

Scenarij - Družbeni mediji: prepovedana uporaba	
V enem od razredov ste izvedeli, da so vaši učenci ustvarili skupino WhatsApp, v kateri krožijo žaljiva sporočila. Sporočila so namenjena določenemu učencu, ki je bolj izoliran od ostalih učencev v razredu in ima težave z vključevanjem.	
Vprašanja	
a	Kako bi se lotili te situacije? Kako bi reagirali?
b	V katerih primerih bi posredovali neposredno pri učencih? Ali bi pred ukrepanjem vključili druge sodelavce?
c	Kako bi zagotovili, da bodo vaši ukrepi resnično prispevali k odgovornemu vedenju učencev kot uporabnikov družbenih medijev?

1	O kakšnih težavah se z vami pogovarjajo vaši učenci? Ali z vami govorijo o svojih težavah na spletu? Nam lahko poveste nekaj primerov?
2	Kakšne razlike ste opazili v vedenju učencev v primerjavi s tistim izpred petih let? Kaj se je v zadnjem času spremenilo?
3	Ali se je kdaj na vas obrnil učenec, da bi se pogovoril o nečem, kar se je zgodilo na spletu? Kako ste se odzvali in ali je to pripomoglo, da se je učenec počutil bolje, ali da je našel rešitev?
4	Ali menite, da so učenci pripravljeni z vami razpravljati o svojih izkušnjah na spletu? Zakaj da, ali zakaj ne?
5	Kdo so po vašem mnenju osebe, s katerimi se učenci pogovarjajo, ko se soočajo s težavami na spletu? Kateri dejavniki lahko vplivajo na izbiro zaupnikov?
6	Kaj pričakujete, da bodo vaši učenci storili, če bodo priča spletnemu ustrahovanju ali slabemu ravnanju z vrstnikom na spletu? Kako spodbujate ustrezne odzive »opazovalcev« v primeru opaženega slabega ravnanja z vrstniki na spletu?
7	Ali imate predloge za izboljšanje zaupanja in dialoga med otroki in učitelji?
8	Ali obstajajo kakšni posebni viri ali možnosti usposabljanja, ki bi bili po vašem mnenju koristni za učitelje pri učinkovitem obravnavanju varnosti in vedenja na spletu? Zakaj se vam zdijo koristni? Prosimo, pojasnite.

**PROTOKOL POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA Z VODSTVOM ŠOLE NA PODLAGI
SCENARIJA**

Datum	
Čas začetka	
Končni čas	
Člani ekipe (RAZISKOVALEC)	
Spol anketiranca	M Ž
Leta delovnih izkušenj	

Uvod

Moje ime je _____ in delam na _____ (navedite poklic in delovno mesto). Skupaj s kolegi iz Hrvaške, Italije, Portugalske in Češke se z vodstvi šol pogovarjamo o uporabi družbenih medijev med predpubertetniki (starimi 11-13 let) ter o njihovih pozitivnih in negativnih platih. Raziskava poteka v okviru evropskega projekta *Sistemiški pristop k družbenim medijem in predadolescentom z razvijanjem miselnih spretnosti (A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education)*. Poleg pogovorov z vodstvi šol, da bi dobili podrobnejši vpogled v predmet raziskave, se bomo pogovarjali tudi z otroki, starši in učitelji.

Vaše sodelovanje v tem pogovoru je prostovoljno. Prav tako se lahko kadar koli odločite, da s sodelovanjem prenehate. Ni pravih ali napačnih odgovorov. Cenimo vsa vaša mnenja, predloge in zamisli. Med pogovorom vam zagotavljamo zaščito in zaupnost. Nikjer ne bomo izpostavili vašega imena in tega, kdo je kaj posebej povedal, ampak bomo rezultate predstavili skupaj. Rezultate teh pogovorov bomo uporabili za pripravo izobraževalnega gradiva za projekt. V poročila ali predstavitve rezultatov ne bodo vključeni nobeni podatki, ki bi lahko razkrili vašo identiteto.

Pripravili smo vprašanja, ki vam jih želimo zastaviti in ki nam bodo pomagala pri pogovoru. Med pogovorom se lahko spontano vključite in odgovorite na vprašanja. Pogovor bomo posneli, da bomo kasneje lažje interpretirali, kaj je ključno. Pogovor bo trajal približno eno uro.

Ali se strinjate, da za dobro analizo podatkov pogovor snemamo?

Sedaj ko imate te informacije, ali želite nadaljevati pogovor?

Uvodna predstavitev

Na kratko se predstavite.

Navedite svoje ime ali vzdevek.

Navedite svoj poklic in leta dela kot vodja šole.

1. Kako bi opisali trenutne politike in prakse digitalnega izobraževanja na vaši šoli?
2. Ali na vaši šoli obstajajo primeri uspešnih pobud ali praks na področju digitalnega izobraževanja, ki bi jih radi izpostavili?
3. Ali želite izpostaviti kakršne koli pomisleke ali izzive, povezane s politikami in praksami digitalnega izobraževanja?
4. Ali so kakšna posebna področja ali tematike, kjer je digitalno izobraževanje pomanjkljivo, ali bi se lahko izboljšalo?
5. Ali lahko podate pregled morebitnih preteklih incidentov ali primerov, ki so se nanašali na nepravilno rabo in/ali zlorabo družbenih medijev v šoli, vključno s spletnim ustrahovanjem? Kako je vodstvo šole te incidente prepoznalo in obravnavalo?
6. Kateri posebni ukrepi ali protokoli so trenutno vzpostavljeni za preprečevanje in odzivanje na incidente, povezane z nepravilno rabo in/ali zlorabo družbenih medijev, vključno s spletnim ustrahovanjem? Ali so vzpostavljeni sistemi za anonimno poročanje?
7. Kako so bili vpleteni učenci in njihove družine deležni podpore in svetovanja med in po incidentih? Ali so na voljo svetovalne službe ali drugi viri za pomoč pri spoprijemanju s čustvenimi odzivi?
8. Kako vključujete starše in skrbnike v obravnavo in preprečevanje incidentov, povezanih z nepravilno rabo in/ali zlorabo družbenih medijev, vključno s spletnim ustrahovanjem? Katere vire ali smernice zagotavljate za podporo staršem pri obravnavi teh izzivov? Kako komunicirate s starši/skrbniki v primeru incidenta?
9. Kako sodelujete z učitelji in osebjem pri ustvarjanju varnega in spodbudnega šolskega okolja, zlasti pri obravnavi primerov spletnega ustrahovanja? Ali jim nudite podporo in priložnosti za strokovno izpopolnjevanje?
10. Kako učence vključujete v pripravo strategij in pobud za preprečevanje spletnega ustrahovanja in spodbujanje pozitivnih spletnih interakcij?
11. Ali so bile zaradi preteklih primerov zlorab/izkoriščanja družbenih medijev, vključno s spletnim ustrahovanjem, spremenjene ali posodobljene šolske politike in postopki? Če da, katere so bile glavne spremembe?
12. Kako ste seznanjeni s trenutnimi trendi in dobrimi praksami pri obravnavi spletnega ustrahovanja? Ali obstajajo kakšne priložnosti za strokovno izpopolnjevanje šolskega osebja na tem področju?
13. Ali menite, da so trenutna prizadevanja šole za obravnavo in reševanje primerov spletnega ustrahovanja zadostna? Če ne, katera področja je potrebno še izboljšati?
14. Ali bi nam radi povedali še kaj drugega?

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

SPLETNA ANKETA ZA PREDADOLESCENTE

Spoštovani učenec/učenka,

Vabimo te k sodelovanju v spletni raziskavi o uporabi družbenih medijev med otroci in mladostniki ter njihovih pozitivnih in negativnih straneh. Raziskava poteka v okviru evropskega projekta "A Systemic Approach to Social Media and Preadolescents through Thinking Skills Education" v petih evropskih državah (Slovenija, Italija, Portugalska, Češka in Hrvaška).

Izpolnjevanje ankete bo trajalo približno 20-30 minut. Med raziskavo ne boš izpostavljen/a nobenemu stresu ali nelagodju. Če pa bi sodelovanje v tej raziskavi povzročilo povečano stopnjo nelagodja ali kakršno koli drugo neprijetnost, se lahko obrneš na šolskega svetovalnega delavca.

Večina vprašanj v raziskavi se nanaša na vedenje, mnenja, potrebe in pričakovanja v zvezi z uporabo družbenih medijev, pri čemer ni pravih ali napačnih odgovorov. Pri bolj občutljivih vprašanjih je med možnostmi odgovorov vključena možnost "raje ne povem". **Sodelovanje v raziskavi ne prinaša nobenih posebnih koristi, razen znanja in izkušenj, ki jih boš pridobil/a.**

Sodelovanje v raziskavi je povsem prostovoljno, kar pomeni, da imaš pravico odkloniti sodelovanje ali kadar koli odstopiti od sodelovanja brez kakršnih koli posledic.

Če se odločiš za sodelovanje v tej raziskavi, bodo tvoji odgovori na vprašanja popolnoma anonimni. To pomeni, da nihče ne bo poznal tvojih odgovorov, tvoja zasebnost pa bo zaščitena. Prav tako bodo podatki obdelani in predstavljeni samo na ravni skupine. Zbrani podatki bodo shranjeni v elektronski obliki, v dokumentu, zaščitenem z geslom, ki bo na voljo samo članom raziskovalne skupine. Zbrani podatki se bodo hranili vsaj pet let po koncu raziskave.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na: dr. Marko Divjak, marko.divjak@doba.si.

Komisija za etičnost raziskovanja na DOBA Fakulteti je 7. februarja 2024 izdala sklep o etični ustreznosti opisane raziskave.

S klikom na spodnji gumb "Naslednja stran" soglašas s sodelovanjem v tej spletni raziskavi.

Q1. Obiskujem razred

- 5. razred
- 6. razred
- 7. razred
- 8. razred
- 9. razred

Q2. Tvoj spol:

- Fant
- Dekle
- Raje ne povem

Q3. Katerega leta si rojen/a? Odgovor vpiši v okence:

Q4. Kako pogosto imaš dostop do interneta?

- Nikoli
 Občasno
 Pogosto
 Vedno

Q5. Kako pogosto v zadnjem času uporabljaš naslednje naprave za dostop do interneta?

	Nikoli ali skoraj nikoli	Vsaj vsak mesec	Vsaj vsak teden	Dnevno ali skoraj vsak dan	Raje ne povem
a) Pametni telefon	o	o	o	o	o
b) Računalnik	o	o	o	o	o
c) Tablični računalnik	o	o	o	o	o
d) Igralna konzola	o	o	o	o	o
e) Televizor	o	o	o	o	o

Q6 prikažite samo, če se naprava uporablja vsaj vsak mesec ali pogosteje (Q5) => če ste odgovorili "nikoli ali skoraj nikoli" ali "raje ne povem", pojdite na Q7.

Q6. Ali imaš katero od teh naprav, KI JE SAMO TVOJA, s katero lahko dostopaš do interneta? V vsaki vrstici označi eno polje:

	Da	Ne	Raje ne povem
a) Lastni pametni telefon	o	o	o
b) Računalnik	o	o	o
c) Tablični računalnik	o	o	o
d) Igralna konzola	o	o	o
e) Televizor	o	o	o

Usmerjanje: za pametni telefon DA (Q6a) => pojdite na Q8

Q7. Če nimaš lastnega pametnega telefona, ali lahko uporabljaš pametni telefon družinskega člana (staršev, bratov in sester, stricev ali drugih)?

- Da
 Ne
 Raje ne povem

Q8 prikažite samo, če je Q6a DA

Q8. Pri kateri starosti si dobil/a svoj prvi lastni pametni telefon?

- pod 10
- 10
- 11
- 12
- 13

Q9 prikaži samo, če je Q6a DA

Q9. Ali si imel/a dostop do družbenih medijev, preden si imel/a svoj lastni pametni telefon (npr. s pametnim telefonom staršev, bratov in sester ali stricev)?

- Da
- Ne
- Raje ne povem

Usmerjanje: za NE ali raje ne povem (Q9) => pojdite na Q11

Q10 prikažite samo, če je Q9 DA

Q10. Je bil ta čas uporabe »izposojenega pametnega telefona« zate koristen za razumevanje, kako se obnašati na družbenih medijih?

- Da
- Ne
- Raje ne povem

Q11 Prikažite samo, če je Q10 DA. Opomba: odgovor na vprašanje Q11 ni obvezen.

Q11. Ali lahko pojasniš, kako?

Q12. Predstavljaš si, da si odrasla oseba in imaš otroke. Pri kateri starosti bi jim kupil/a lastni pametni telefon?

- pod 10
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- od 16

Q13/Q14. Koliko časa čez dan preživiš na internetu? Prosimo, označi eno polje za delovne dni in eno za vikende:

a) **na običajni delovni dan (šolski dan):**

- Zelo malo ali nič
- Približno pol ure
- Približno 1 uro
- Približno 2 uri
- Približno 3 ure
- Približno 4 ure
- približno 5 ur
- Približno 6 ur
- Približno 7 ur ali več

b) **med običajnim vikendom**

- Zelo malo ali nič
- Približno pol ure
- Približno 1 uro
- Približno 2 uri
- Približno 3 ure
- Približno 4 ure
- Približno 5 ur
- Približno 6 ur
- Približno 7 ur ali več

Raje ne povem

Raje ne povem

Q15. Ali uporabljaš katerega od naslednjih družbenih medijev? Prosimo, označi vse, kar zate velja:

- TikTok
- Instagram
- Snapchat
- Facebook
- YouTube
- Reddit
- Spotify
- WhatsApp
- Pinterest
- Twitter/X
- BeReal
- Twitch
- Discord
- Drugo, navedi, katero: _____
- I Ne uporabljam družbenih medijev.
- Raje ne povem

Usmerjanje: za NE UPORABLJAM SOCIALNIH MEDIJEV ali raje ne povem pojdi na Q17

Prikažite elemente Q16 glede na Q15 (vprašajte samo podatke za družbene medije, ki so bili "označeni")

Q16. Kdo je odprl tvoj profil/račun na družbenih medijih, ki jih uporabljaš? Odgovori samo za tista omrežja, ki jih uporabljaš.

	Jaz	Moji starši	Jaz in moji starši skupaj	Nekdo drug (navedi, kdo)
TikTok				
Instagram				
Snapchat				
Facebook				
YouTube				
Reddit				
Spotify				
WhatsApp				
Pinterest				
Twitter/X				

BeReal				
Twitch				
Discord				

Q17. Ali se je v zadnjem letu na internetu zgodilo kaj, kar te je na kakršen koli način zmotilo ali vznemirilo (npr. ti bilo neprijetno, te je bilo strah ali si menil/a, da tega ne bi smel/a videti)?

- Ne
- Da
- Raje ne povem

Usmerjanje: za NE in raje NE POVEM => pojdite na Q23.

Q18. Ali lahko s svojimi besedami opišeš to situacijo - ko se je nazadnje zgodila?

Q19. Kako pogosto se je to zgodilo v preteklem letu?

- Samo enkrat
- Nekajkrat
- Vsaj vsak mesec
- Vsaj vsak teden
- Vsak dan ali skoraj vsak dan
- Raje ne povem

Q20. Ali si se nazadnje, ko se je na spletu zgodilo nekaj, kar te je zmotilo ali razburilo, o tem pogovoril/a s katero od teh oseb? Prosimo, označi, vse, kar velja:

- Mati ali oče (ali krušna mati ali oče)
- Brat ali sestra (ali posvojenec / polbrat ali polsestra)
- Teta ali stric
- Prijatelj približno moje starosti
- Učitelj
- Ravnatelj
- Psiholog
- Šolski svetovalec
- Policija
- Nekdo drug (dodaj, kdo):
- Nisem govoril/la z nikomer
- Raje ne povem

Q21. Ali si nazadnje, ko si imel/a težave z nečim ali nekom na spletu, kar te je na nek način zmotilo ali razburilo, storil/a katero od naslednjih stvari? Prosimo, označi vse, kar velja:

- Prezrl/a težavo ali upal/a, da bo ta izginila sama od sebe.
- Poskušal/a prepričati drugo osebo, naj me pusti pri miru.
- Se poskušal/a maščevati drugi osebi.
- Prenehal/a z uporabo interneta za nekaj časa.
- Izbrisal/a vsa sporočila druge osebe.
- Spremenil/a svoje nastavitve zasebnosti/kontaktov
- Blokiral/a osebo, da ne bi mogla stopiti v stik z mano.

- O težavi poročal/a prek spleta (npr. kliknil/a na gumb "Prijavi zlorabo").
- Drugo (navedi): _____
- Raje ne povem

Q22. Ali si nazadnje, ko se ti je to zgodilo, občutil/a kaj od naštetega? Prosimo, označi vse, kar velja:

- Vznemirjenje
- Veselje
- Radovednost
- Začudenje
- Zmedenost
- Sram
- Krivda
- Bes
- Ponižanje
- Strah
- Tesnobo
- Žalost
- Nemoč
- Gnus
- Nič posebnega
- Drugo - prosim navedi: _____
- Raje ne povem

Q23. Ko uporabljaš internet, kako pogosto tvoj starš/skrbnik počne katero od teh stvari? V vsaki vrstici označi eno okence:

	Nikoli ali skoraj nikoli	Včasih	Pogosto ali zelo pogosto	Raje ne povem
a) Spodbuja me k raziskovanju in učenju na internetu.	o	o	o	o
b) Predlaga načine varne uporabe interneta.	o	o	o	o
c) Sedi z mano, ko uporabljam internet.	o	o	o	o
d) Se z mano pogovori o tem, kaj naj storim, če me nekaj na spletu zmoti ali vznemiri.	o	o	o	o
e) Pojasni, zakaj so lahko nekatere spletne vsebine zame nevarne.	o	o	o	o
f) Se z mano pogovori o komercialnih dejavnostih, ki sem jim izpostavljen/a na spletu (na primer, ko mi nekdo poskuša nekaj prodati).	o	o	o	o

Q24. Ali si KADARKOLI storil/a katero od teh stvari? V vsaki vrstici označi eno polje:

	Nikoli ali skoraj nikoli	Včasih	Pogosto ali zelo pogosto	Raje ne povem
a) Povedal/a sem staršem/skrbnikom o stvareh, ki me motijo ali vznemirjajo na internetu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Pomagal sem staršem/skrbnikom narediti nekaj na internetu, kar je bilo zanje težko.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) S starši/skrbniki sem se prepiral/a o tem, kaj počnem na internetu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Starše/skrbnike sem prosil/a za nasvet, kako naj se obnašam na internetu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q25. Ali ti starši/skrbniki dovolijo, da na internetu počneš naslednje stvari? In če je tako, ali spoštuješ njihovo odločitev? V vsaki vrstici označi eno okence:

	To lahko počnem kadar koli	To lahko počnem le z dovoljenjem ali nadzorom	Tega ne smem početi	Tega ne smem početi, vendar to vseeno počnem	Raje ne povem
a) Uporaba spletne ali telefonske kamere (npr. za Skype ali video klepet)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Uporaba družbenih medijev/omrežij (npr. TikTok, Snapchat, Instagram).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Ogled videoposnetkov (npr. na YouTubeu).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Igranje spletnih iger z drugimi ljudmi (npr. Minecraft).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Deljenje fotografij, videoposnetkov ali glasbe na spletu z drugimi.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q26. Ali tvoj starši/skrbniki uporabljajo katero od naslednjih storitev? V vsaki vrstici označi eno polje:

	Ne	Da	Ne vem	Raje ne povem
a) Starševski nadzor ali druga sredstva za blokiranje, filtriranje ali sledenje mojim dejavnostim na internetu.	o	o	o	o
b) Pravila o tem, koliko časa ali kdaj sem lahko na internetu.	o	o	o	o
c) Storitve ali aplikacija, ki omejuje čas, ki ga preživim na internetu.	o	o	o	o
d) Tehnologija za sledenje, kje se nahajam (na primer GPS).	o	o	o	o

Prikažite elemente iz Q27 samo, če je pri Q26 odgovorjeno z DA.

Q27. Ali spoštujete navedena pravila in oblike nadzora? V vsaki vrstici označi eno okence:

	Ne	Da	Raje ne povem
a) starševski nadzor ali druga sredstva za blokiranje, filtriranje ali sledenje mojim dejavnostim na internetu.	o	o	o
b) Pravila o tem, koliko časa ali kdaj sem lahko na internetu.	o	o	o
c) Storitve ali aplikacija, ki omejuje čas, ki ga preživim na internetu.	o	o	o
d) Tehnologija za sledenje, kje se nahajam (na primer GPS).	o	o	o

Q28. Ko uporabljaš internet, kako pogosto meniš, da starši/skrbniki kasneje preverijo, kaj si počel/a? Izberi en ustrezen odgovor.

- Nikoli ali skoraj nikoli
- Včasih
- Pogosto/zelo pogosto
- Raje ne povem

Vprašanje 29 prikažite samo, če ste pri vprašanju 28 odgovorili na vprašanje OBČASNO ali POGOSTO/ZELO POGOSTO.

Q29. Kako veš, da starši preverjajo, kaj počneš na internetu? Izberi en ustrezen odgovor.

- O tem smo se dogovorili (npr., da preverijo enkrat na dan).
- Vsakič, ko želijo preveriti, me prosijo za dovoljenje.
- Odkril/a sem po naključju.
- Drugo (navedi): _____
- Raje ne povem

Vprašanje 30 prikažite samo, če ste pri vprašanju 28 odgovorili na vprašanje OBČASNO ali POGOSTO/ZELO POGOSTO.

Q30. Zakaj meniš, da starši/skrbniki preverjajo, kaj počneš na internetu? Svoj odgovor zapišite v okence:

Q31. Kako se počutiš glede tega, da starši preverjajo, kaj počneš na internetu? Prosimo, označi vse, kar velja:

- Osramočeno
- Besno
- Ponižano
- Prestrašeno
- Žalostno
- Presenečeno
- Nemočno
- Zaščiteno
- Čutim, da jim je mar zame
- Pomembno
- Nerodno mi je
- Nespoštovan/na
- Nevreden/na zaupanja
- Nič posebnega
- Drugo - prosim navedi: _____
- Raje ne povem

Q32. Koliko meni, da starši/skrbniki vedo o tem, kaj počneš na internetu?

- Nič
- Malo
- Precej
- Veliko
- Raje ne povem

Q33. Bi želel/a, da se starši/skrbniki bolj ali manj zanimajo za to, kar počneš na internetu?

- Veliko manj
- Malo manj
- Naj ostane enako
- Malo več
- Veliko več
- Raje ne povem

Q34. Glede na odgovor na prejšnje vprašanje pojasni, zakaj tako misliš:

Q35. Kako pogosto...?

	Nikoli ali skoraj nikoli	Včasih	Pogosto ali zelo pogosto	Raje ne povem
a) ...ne upoštevaš navodil staršev/skrbnikov o tem, kako in kdaj lahko uporabljaš internet?	o	o	o	o

b) ...starše/skrbnike skrbi, koliko časa preživiš na družbenih omrežjih/internetu?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) ...starše/skrbnike zanima, kaj počneš na družbenih omrežjih/internetu?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q36. Ali je kdo od učiteljev na tvoji šoli storil kaj od naštetega? V vsaki vrstici označi eno okence:

	Nikoli ali skoraj nikoli	Včasih	Pogosto ali zelo pogosto	Raje ne povem
a) Predlagal načine varne uporabe interneta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Me spodbuja k raziskovanju in učenju stvari na internetu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Določil/a pravila o tem, kaj lahko počnem na internetu v šoli.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Mi pomagal/a, ko mi je bilo nekaj težko narediti ali poiskati na internetu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Pojasnil/a, zakaj je določena spletna vsebina dobra ali slaba.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
f) V preteklosti mi je pomagal/a, ko me je nekaj na internetu zmotilo ali vznemirilo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
g) Se je z mano pogovarjal/a o tem, kaj bi storil/a, če bi me kdaj na internetu kaj zmotilo ali vznemirilo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
h) Pojasnil/a, kako prepoznati napačne informacije na internetu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
i) Me poučil/a, kako poiskati zanesljive vire informacij na internetu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

PROTOKOL ZA SPLETNO ANKETO ZA STARŠE PREDADOLESCENTOV

Spoštovani udeleženec/udeleženka,

Vabimo vas k sodelovanju v spletni raziskavi o uporabi družbenih medijev med pred-pubertetniki (otroci, stari 11-13 let) ter njihovih pozitivnih in negativnih straneh. Raziskava poteka v okviru evropskega projekta "A Systemic Approach to Social Media and Preadolescents through Thinking Skills Education" v petih evropskih državah (Slovenija, Italija, Portugalska, Češka in Hrvaška).

Izpolnjevanje ankete bo trajalo približno 20 minut. Med raziskavo ne boste izpostavljeni nobenemu stresu ali nelagodju.

Večina vprašanj v raziskavi se nanaša na vedenje, mnenja, potrebe in pričakovanja v zvezi z uporabo družbenih medijev, pri čemer ni pravih ali napačnih odgovorov. Pri bolj občutljivih vprašanjih je med možnostmi odgovorov vključena tudi možnost "raje ne povem". **Sodelovanje v raziskavi ne prinaša nobenih posebnih koristi**, razen znanja in izkušenj, ki jih boste pridobili v okviru sodelovanja.

Sodelovanje v raziskavi je povsem prostovoljno, kar pomeni, da imate pravico odkloniti sodelovanje ali kadar koli prenehati s sodelovanjem brez kakršnih koli posledic.

Če se odločite za sodelovanje v tej raziskavi, bodo vaši odgovori na vprašanja popolnoma anonimni. To pomeni, da nihče ne bo poznal vaših odgovorov, vaša zasebnost pa bo zaščitena. Prav tako bodo podatki obdelani in predstavljeni samo na ravni skupine. Zbrani podatki bodo shranjeni v elektronski obliki, v dokumentu, zaščitenem z geslom, ki bo na voljo samo članom raziskovalne skupine. Zbrani podatki se bodo hranili vsaj pet let po koncu raziskave.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na: dr. Marko Divjak, marko.divjak@doba.si.

Komisija za etičnost raziskovanja na DOBA Fakulteti je 7. februarja 2024 izdala sklep o etični ustreznosti opisane raziskave.

Če imate več otrok, naj se odgovori pri izpolnjevanju vprašalnika navezujejo na otroka, starega od 11 do 13 let.

S klikom na spodnji gumb "Naslednja stran" soglašate s sodelovanjem v tej spletni raziskavi.

Q1. Kakšen je spol otroka, za katerega izpolnjujete vprašalnik?

- Ženski
- Moški
- Raje ne povem

Q2. Koliko je star otrok, za katerega izpolnjujete vprašalnik? Odgovor vpišite v okence:

Q3. Vaš spol:

- Ženski
- Moški
- Raje ne povem

Q4. Letnica vašega rojstva? Odgovor vpišite v okence:

Q5. V katero dohodkovno skupino spada vaše gospodinjstvo? Prosimo, izberite samo en odgovor:

- Pod povprečjem
- V povprečju
- Nad povprečjem
- Raje ne povem

Q6. Katera je vaša najvišja pridobljena stopnja izobrazbe? Izberite samo en odgovor.

- Visokošolska izobrazba ali več (višja šola, univerzitetna izobrazba, magisterij znanosti ali doktorat)
- Srednješolska izobrazba
- Osnovna šola ali nedokončana osnovna šola
- Raje ne povem

Q7. Ali ste zaposleni?

- Da
- Ne
- Raje ne povem

Q8. Ali imate dostop do interneta, kadar koli želite ali potrebujete?

- Nikoli
- Včasih
- Pogosto
- Vedno

Q9. Kako pogosto uporabljate naslednje naprave za dostop do interneta?

	Nikoli ali skoraj nikoli	Vsaj vsak mesec	Vsaj vsak teden	Dnevno ali skoraj vsak dan	Raje ne povem
a) Pametni telefon	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Namizni ali prenosni računalnik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Tablični računalnik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Igralna konzola	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Televizor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q10./Q11. Koliko časa na dan preživite na internetu? Prosimo, označite eno polje za delovne dni in eno za vikende:

a) Na običajni delovni dan:

- Malo ali nič časa
- Približno pol ure
- Približno 1 uro

b) Med običajnim vikendom:

- Malo ali nič časa
- Približno pol ure
- Približno 1 uro

- Približno 2 uri
- Približno 3 ure
- Približno 4 ure
- Približno 5 ur
- Približno 6 ur
- Približno 7 ur ali več
- Raje ne povem

- Približno 2 uri
- Približno 3 ure
- Približno 4 ure
- Približno 5 ur
- Približno 6 ur
- Približno 7 ur ali več
- Raje ne povem

Q12. Ali uporabljate katerega od naslednjih družbenih medijev? Prosimo, označite vse, kar velja:

- TikTok
- Instagram
- Snapchat
- Facebook
- YouTube
- Reddit
- Spotify
- WhatsApp
- Pinterest
- Twitter/X
- BeReal
- Twitch
- Discord
- Drugo, navedite katero: _____
- Ne uporabljam družbenih medijev
- Raje ne povem

Q13. Ali ima vaš otrok katero od teh naprav SAMO ZA SVOJO UPORABO, s katero lahko uporablja internet? V vsaki vrstici označite eno polje:

	Da	Ne	Raje ne povem
a) Lastni pametni telefon	o	o	o
b) Namizni ali prenosni računalnik	o	o	o
c) Tablični računalnik	o	o	o
d) Igralna konzola	o	o	o
e) Televizor	o	o	o

Usmerjanje: če je Q13a NE ali NE ŽELIM POVEDATI, pojdite na Q16.

Q14. Pri kateri starosti ste se odločili, da boste otroku dali pametni telefon? Odgovor vpišite v okence:

Q15. Zaradi česa ste se odločili, da boste otroku dali pametni telefon?

Q16. Ali vaš otrok uporablja katerega od naslednjih družbenih medijev? Prosimo, označite vse, kar velja:

- TikTok
- Instagram
- Snapchat
- Facebook
- YouTube
- Reddit
- Spotify
- WhatsApp
- Pinterest
- Twitter/X
- BeReal
- Twitch
- Discord
- Drugo, navedite katero: _____
- Ne uporablja družbenih medijev
- Raje ne povem

Usmerjanje: če je odgovor na vprašanje 16 NE UPORABLJA SOCIALNIH MEDIJEV ali raje ne pove, pojdite na vprašanje 18.

Prikažite elemente Q17 glede na Q16 (vprašajte samo po podrobnostih za družbene medije, ki so bili "označeni").

Q17. Kdo je na družbenih omrežjih, ki jih uporablja vaš otrok, odprl njegov profil/račun? Odgovorite samo za tista omrežja, ki ste jih predhodno označili, da jih vaš otrok uporablja.

	Jaz kot starš	Otrok samostojno	Jaz in moj otrok skupaj	Nekdo drug (navedite, kdo)
TikTok				
Instagram				
Snapchat				
Facebook				
YouTube				
Reddit				
Spotify				
WhatsApp				
Pinterest				
Twitter/X				
BeReal				
Twitch				
Discord				

Q18. Kako pogosto počnete navedene stvari? V vsaki vrstici označite eno polje:

	Nikoli ali skoraj nikoli	Včasih	Pogosto ali zelo pogosto	Raje ne povem

a) Spodbujate otroka k raziskovanju in učenju na internetu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Predlagate otroku načine varne uporabe interneta.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Sedite z otrokom, ko uporablja internet.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Se pogovorite z otrokom o tem, kaj naj stori, če ga nekaj na spletu zmoti ali vznemiri.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Razložite, zakaj so lahko nekatere spletne vsebine zanj nevarne.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
f) Se pogovorite z otrokom o komercialnih dejavnostih, ki jim je izpostavljen na spletu (na primer, ko mu nekdo poskuša nekaj prodati).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q19. Ali je vaš otrok kdaj...

	Nikoli ali skoraj nikoli	Včasih	Pogosto ali zelo pogosto	Raje ne povem
a) Vam povedal o stvareh, ki ga na internetu motijo ali vznemirjajo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Vam pomagal narediti nekaj na internetu, kar je bilo za vas težko.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Z vami prepiral o tem, kaj počne na internetu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Vas prosil za nasvet, kako naj se obnaša na internetu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q20. Za vsako od naštetih dejanj navedite, ali TRENUTNO dovolite otroku, da jih počne kadarkoli želi, ali mu jih dovolite le z vašim dovoljenjem ali nadzorom, ali mu tega nikoli ne dovolite početi.

	To lahko počne kadar koli	To lahko počne le z dovoljenjem ali nadzorom.	Tega ne more nikoli početi	Raje ne povem
a) Uporaba spletne ali telefonske kamere (npr. za Skype ali video klepet)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Uporaba družbenih omrežji (npr. TikTok, Snapchat, Instagram).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Ogled videoposnetkov (npr. na YouTubu).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Igranje spletnih iger z drugimi ljudmi (npr. Minecraft).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Deljenje fotografij, videoposnetkov ali glasbe na spletu z drugimi.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q21. Ali uporabljate katero od naslednjih storitev...?

	Ne	Da	Raje ne povem
a) Starševski nadzor ali druga sredstva za blokiranje, filtriranje ali sledenje otrokovim dejavnostim na spletu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Pravila o tem, koliko časa ali kdaj je otrok lahko na internetu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Storitve ali aplikacije, ki omejuje čas, ki ga vaš otrok preživi na internetu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Tehnologija za sledenje, kje se vaš otrok nahaja (na primer GPS-lokacija).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q22. Ko vaš otrok uporablja internet, kako pogosto potem preverite naslednje stvari?

	Nikoli ali skoraj nikoli	Včasih	Pogosto ali zelo pogosto	Raje ne povem
a) Katere prijatelje ali stike je dodal v svoj profil v družbenem omrežju.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Sporočila v njegovi e-pošti ali aplikaciji za komuniciranje z ljudmi.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Njegov/njen profil na družbenih omrežjih ali v skupini na spletu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Katere spletne vsebine si je ogledal.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Prenesene aplikacije.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
f) Nakupe v aplikaciji, ki jih je opravil.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Usmerjanje: če NIKOLI ALI SKORAJ NIKOLI pri vseh točkah v Q22, pojdite na Q24.

Q23. Kakšen dogovor ste sklenili z otrokom glede tega, da po uporabi interneta preverite, kaj je počel? Izberite en odgovor.

- O tem smo se dogovorili (npr. da se preverja enkrat na dan).
- Otroka prosim za dovoljenje vsakič, ko želim preveriti, kaj je na internetu počel.
- O tem se nismo dogovorili, vendar to vseeno počnem in moj otrok za to ne ve.
- O tem se nismo dogovorili, vendar to vseeno počnem in moj otrok ve za to.
- Drugo (navedite): _____
- Raje ne povem.

Q24. Koliko mislite, da veste o tem, kaj vaš otrok počne na internetu?

- Nič
- Samo malo
- Kar nekaj
- Veliko
- Raje ne povem

Q25. Ali se je po vašem mnenju v zadnjem letu na spletu zgodilo kaj, kar je vašega otroka zmotilo ali vznemirilo (npr. se je počutil neprijetno, razburjeno ali je menil, da tega ne bi smel videti)?

- Ne
- Da
- Raje ne povem

*Usmerjanje: če pri Q25 NE ali NE ŽELITE POVEDATI, pojdite na Q29.
Q26 prikažite samo, če je Q25 DA.*

Q26. Ali lahko s svojimi besedami opišete to situacijo? Opišite tisto, ki se je otroku nazadnje zgodila.

Q27. Kako pogosto se je to zgodilo v PRETEKLEM LETU, kolikor veste?

- Samo enkrat
- Nekajkrat
- Vsaj vsak mesec
- Vsaj vsak teden
- Dnevno ali skoraj vsak dan
- Raje ne povem

Q28. Pomislite, kdaj vam je vaš otrok nazadnje povedal o stvareh, ki so ga na internetu zmotile ali vznemirile. Kako ste se v tem primeru odzvali in podprli svojega otroka? Izberite vse, kar velja.

- Vzpostavil/a odprto in neobsojajočo komunikacijo, da bi razumel/a otrokovo izkušnjo.
- O incidentu obvestil/a šolo ali ustrezne organe (npr. organe pregona).
- Omejil/a ali spremljal/a otrokove dejavnosti na internetu za določeno obdobje.
- Poiskal/a smernice v izobraževalnih virih o varnosti otrok na internetu.
- Spodbudil/a otroka, naj se pogovori z odraslo osebo, ki ji zaupa, na primer z učiteljem ali svetovalcem.
- Sodeloval/a z drugimi starši, s katerimi smo dogodek obravnavali skupaj.
- Udeležil/a se delavnic za starše ali seminarjev o varnosti na internetu.
- Uporabil/a orodja ali aplikacije za starševski nadzor za izboljšanje spremljanja aktivnosti otroka na spletu.
- Spodbujal/a otroka, da si vzame odmor od digitalnih naprav in se ukvarja z dejavnostmi brez interneta.
- Posvetoval/a se s strokovnjaki, kot so otroški psihologi.
- Doma ustvaril/a podporno okolje, ki bo pomagalo otroku čustveno se spoprijeti s situacijo.
- Otroka naučil/a strategij za reševanje konfliktov in izzivov na spletu.
- Se obrnil/a na platformo ali storitev, kjer je prišlo do težave, jo prijavil/a ter zahteval/a rešitev.
- Otroku sem predlagal/a, naj ignorira situacijo/težavo.
- Drugo (navedite): _____

Q29. V kolikšni meri, če sploh, menite, da lahko pomagate svojemu otroku pri spoprijemanju s stvarmi na spletu, ki ga zmotijo ali vznemirijo?

- Sploh ne
- Malo
- Precej
- Veliko

- Ne vem

Q30. Kako pogosto...?

	Nikoli ali skoraj nikoli	Včasih	Pogosto ali zelo pogosto	Raje ne povem
a) ...vaš otrok ignorira vaša navodila o tem, kako in kdaj lahko uporablja internet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) ...vas skrbi, koliko časa vaš otrok preživi na družbenih medijih/internetu?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) ...vas zanima, kaj vaš otrok počne na družbenih medijih/internetu?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q31. Na splošno, kje pridobivate informacije in nasvete o tem, kako pomagati in podpirati svojega otroka na internetu ter ga obvarovati? Označite vse, kar velja.

- Delavnice ali seminarji o starševstvu, ki jih organizirajo šole ali druge organizacije.
- Spletni članki in blogi o starševstvu in varnosti na spletu.
- Izobraževalne spletne strani in viri, posebej osredotočeni na varnost na internetu za otroke.
- Skupine ali forumi družbenih medijev za starše, kjer se razpravlja o varnosti na spletu.
- Knjige in publikacije o starševstvu.
- Roditeljski sestanki staršev in učiteljev.
- Gradiva vladnih ali nevladnih organizacij o varnosti na internetu.
- Webinarji in spletni seminarji o varnosti na spletu.
- Informacije, ki jih zagotovi otrokova šola ali izobraževalna ustanova.
- Aplikacije ali orodja za starše s funkcijami, povezanimi z varnostjo na spletu.
- Posvetovanje s šolskimi svetovalci ali podpornim osebjem.
- Strokovno svetovanje.
- Dogodki ali delavnice v lokalni skupnosti na temo varnosti na spletu.
- Priporočila drugih staršev, ki jih poznam .
- Drugo (navedite): _____

Q32. Kje bi želeli prejemati tovrstne informacije ali nasvete v prihodnje?

- V šoli, ki jo otrok obiskuje
- Na televiziji
- Na radiu
- V časopisih ali revijah
- Od vlade
- S strani organov na lokalni ravni (npr. občina)
- Od dobrodelnih organizacij ali organizacij za zaščito otrok
- Na spletnih straneh
- Od družine ali prijateljev
- Od mojega otroka
- Drugi viri (prosimo, dodajte):

Q33. Bi vam bilo koristno, če bi šola, ki jo obiskuje vaš otrok, zagotovila odprt prostor za razpravo o starševskih vprašanjih, vključno z varnostjo na internetu?

- Sploh ne

- Malo
- Precej
- Veliko
- Ne vem

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

PROTOKOL SPLETNEGA ANKETIRANJA ZA UČITELJE PREDMLADOSTNIKOV

Spoštovani udeleženec/ka,

Vabimo vas k sodelovanju v raziskavi o uporabi družbenih medijev med predadolescenti (otroci, stari 11-13 let) ter njihovih pozitivnih in negativnih straneh. Raziskava poteka v okviru evropskega projekta "A Systemic Approach to Social Media and Preadolescents through Thinking Skills Education" v petih evropskih državah (Slovenija, Italija, Portugalska, Češka in Hrvaška).

Izpolnjevanje ankete bo trajalo približno 15-20 minut. Med raziskavo ne boste izpostavljeni nobenemu stresu ali nelagodju. Če pa bi sodelovanje v tej raziskavi povzročilo povečano stopnjo nelagodja ali kakršno koli drugo neprijetnost, lahko razmislite o tem, da se obrnete na šolskega svetovalnega delavca.

Večina vprašanj v raziskavi se nanaša na vedenje, mnenja, potrebe in pričakovanja v zvezi z uporabo družbenih medijev, pri čemer ni pravih ali napačnih odgovorov. Pri bolj občutljivih vprašanjih je med odgovori vključena tudi možnost "raje ne povem". Sodelovanje v raziskavi ne prinaša nobenih posebnih koristi, razen znanja in izkušenj, ki jih boste pridobili v okviru sodelovanja.

Sodelovanje v raziskavi je povsem prostovoljno, kar pomeni, da imate pravico odkloniti sodelovanje ali kadar koli prekiniti sodelovanje v raziskavi brez kakršnih koli posledic.

Če se odločite za sodelovanje v tej raziskavi, bodo vaši odgovori na vprašanja popolnoma anonimni. To pomeni, da nihče ne bo poznal vaših odgovorov, vaša zasebnost pa bo zaščiten. Prav tako bodo podatki obdelani in predstavljeni samo na ravni skupine. Zbrani podatki bodo shranjeni v elektronski obliki, v dokumentu, zaščitenem z geslom, ki bo na voljo samo članom raziskovalne skupine. Zbrani podatki se bodo hranili vsaj pet let po koncu raziskave.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na: dr. Marko Divjak, marko.divjak@doba.si.

Komisija za etičnost raziskovanja na DOBA Fakulteti je 7. februarja 2024 izdala sklep o etični ustreznosti opisane raziskave.

Pri izpolnjevanju vprašalnika imejte v mislih pred-pubertetnike, torej otroke, stare 11-13 let.

S klikom na spodnji gumb "Naslednja stran" soglašate s sodelovanjem v tej spletni raziskavi.

Q1. Vaš spol?

- Ženska
- Moški
- Raje ne povem

Q2. Letnica vašega rojstva? Odgovor vpišite v okence: _____

Q3. Koliko let izkušenj imate s poučevanjem? Odgovor zapišite v okence: _____

Q4. Ali v tem šolskem letu opravljate funkcijo razrednika?

- DA
- NE

Q5. Imate tudi sami otroke?

- DA
- NE

Usmerjanje: če je NE pri Q5, pojdite na Q7.

Q6. Navedite informacije o spolu in starosti vaših otrok.

Q7. Ali imate dostop do interneta, kadar koli želite ali potrebujete?

- Nikoli
- Včasih
- Pogosto
- Vedno

Q8 Kako pogosto uporabljate naslednje naprave za dostop do interneta?

	Nikoli ali skoraj nikoli	Vsaj vsak mesec	Vsaj vsak teden	Dnevno ali skoraj vsak dan	Raje ne povem
a) Pametni telefon	o	o	o	o	o
b) Namizni ali prenosni računalnik	o	o	o	o	o
c) Tablični računalnik	o	o	o	o	o
d) Igralna konzola	o	o	o	o	o
e) Televizor	o	o	o	o	o

Q9/Q10 Koliko časa na dan preživite na internetu? Prosimo, označite eno polje za delovne dni in eno za vikende:

a) Na običajni delovni dan:

- Malo ali nič časa
- Približno pol ure
- Približno 1 uro
- Približno 2 uri
- Približno 3 ure
- Približno 4 ure
- Približno 5 ur
- Približno 6 ur
- Približno 7 ur ali več
- Raje ne povem

b) Med običajnim vikendom:

- Malo ali nič časa
- Približno pol ure
- Približno 1 uro
- Približno 2 uri
- Približno 3 ure
- Približno 4 ure
- Približno 5 ur
- Približno 6 ur
- Približno 7 ur ali več
- Raje ne povem

Q11. Ali uporabljate katerega od naslednjih družbenih medijev? Prosimo, označite vse kar velja:

- TikTok
- Instagram
- Snapchat
- Facebook
- YouTube
- Reddit
- Spotify
- WhatsApp
- Pinterest
- Twitter/X
- BeReal
- Twitch
- Discord
- Drugo, navedite katero: _____
- Ne uporabljam družbenih medijev
- Raje ne povem

Q12. Pomislite na čas, ki ste ga v preteklem letu v šoli preživeli z učenci, starimi od 11 do 13 let (tako med šolskimi urami kot kako drugače). Kako pogosto ste naredili kaj od tega? V vsaki vrstici označite eno polje:

	Nikoli ali skoraj nikoli	Včasih	Pogosto ali zelo pogosto	Raje ne povem
a) Spodbujali učence k raziskovanju in učenju na internetu	o	o	o	o
b) Predlagali učencem načine varne uporabe interneta	o	o	o	o
c) Se s svojimi učenci na splošno pogovarjali o tem, kaj bi oni storili, če bi jih kaj na spletu zmotilo	o	o	o	o
d) Pomagali svojim učencem, ko jim je bilo težko nekaj narediti ali poiskati na internetu	o	o	o	o
e) Pojasnili, zakaj so nekatere spletne vsebine dobre ali slabe	o	o	o	o
f) Pomagali svojim učencem, ko jih je v preteklosti na internetu kaj zmotilo	o	o	o	o
g) Postavili pravila o tem, kaj lahko učenci v šoli počnejo na internetu	o	o	o	o
h) Pojasnili učencem, kako na internetu prepoznati dezinformacije	o	o	o	o
i) Učencem razložili, kako najti zanesljive vire informacij na internetu	o	o	o	o

Q13. So vam učenci, stari med 11 in 13 let, v preteklem letu kadarkoli...

	Nikoli ali skoraj nikoli	Včasih	Pogosto ali zelo pogosto	Raje ne povem

a) Povedali o stvareh, ki jih motijo ali vznemirjajo na internetu	o	o	o	o
b) Pomagali narediti nekaj na internetu, kar je bilo za vas težko.	o	o	o	o
c) Začeli z vami pogovor o tem, kaj počnejo na internetu	o	o	o	o
d) Prosili za nasvet, kako naj se obnašajo na internetu.	o	o	o	o
e) Vprašali o nečem, kar so videli oglaševati na internetu	o	o	o	o
f) Prosili za pomoč pri situaciji na internetu, ki je sami niso mogli obvladati	o	o	o	o

*Usmerjanje: Če NIKOLI ALI SKORAJ NIKOLI ali NE ŽELITE REČI pri Q13a, pojdite na Q16.
Pokažite Q14, če je Q13a VČASIH ALI POGOSTO ALI ZELO POGOSTO.*

Q14. Glede na vaš odgovor pri prejšnjem vprašanju, so vam učenci včasih ali pogosto / zelo pogosto povedali o stvareh, ki so jih motile ali vznemirjale v preteklem letu. Ali lahko prosim opišete to situacijo s svojimi besedami - nazadnje, ko se je to zgodilo?

Pokaži Q15, če je Q13a VČASIH ALI POGOSTO ALI ZELO POGOSTO.

Q15. Pomislite, kdaj so vam učenci, stari od 11 do 13 let, zadnjič povedali o stvareh, ki so jih motile ali vznemirjale na internetu. Kako ste se v tem primeru odzvali in podprli svojega učenca(-e)? Označite vse možnosti, ki veljajo.

- Zagotovili čustveno podporo in varen prostor za učenca, da spregovori o svojih izkušnjah.
- Dogodek prijavili vodstvu šole za nadaljnje ukrepanje.
- Se obrnili na otrokove starše ali skrbnike, da bi se pogovorili o situaciji.
- Ponudili smernice za odgovorno uporabo interneta in družbenih medijev.
- Izobrazili celoten razred o spletni varnosti in odgovornem vedenju na spletu.
- Sodelovali s šolskimi svetovalnimi delavci za dodatno podporo.
- S posredovanjem rešili konflikt oziroma nastalo situacijo med učenci
- Napotili učenca po pomoč in podporo k organizacijam izven šole
- Spremljali in nadzorovali otrokove spletne dejavnosti med šolskimi urami.
- Dokumentirali in evidentirali incident za prihodnje potrebe ali poročanje.
- Drugo, prosim navedite: _____
- Raje ne povem

Q16. Ali na splošno menite, da so vaši učenci, stari od 11 do 13 let, pripravljeni razpravljati o svojih izkušnjah na internetu z vami?

- Sploh ne
- Malo
- Precej
- Popolnoma

- Raje ne povem

USMERJANJE: če je Q16 "raje ne odgovori", pojdite na Q18.

Q17. Pojasnite svoj odgovor na prejšnje vprašanje s svojimi besedami (zakaj menite, da so učenci pripravljeni ali nepripravljeni razpravljati o svojih izkušnjah na internetu z vami?)

Q18. V kolikšni meri, če sploh, menite, da lahko svojim učencem, starim od 11 do 13 let, pomagata pri spoprijemanju s tem, kar jih na internetu moti ali vznemirja?

- Sploh ne
 Malo
 Precej
 Zelo veliko
 Ne vem

Q19. Na splošno, kje pridobivate informacije in nasvete o tem, kako pomagati in podpirati učence, stare od 11 do 13 let, na internetu in jih obvarovati? Označite vse, kar velja.

- Delavnice za strokovni razvoj ali usposabljanja, ki jih izvaja šola.
 Izobraževalne konference ali seminarji o spletni varnosti.
 Gradiva Zavoda za šolstvo ali pristojnega ministrstva.
 Forumi za učitelje in spletne skupnosti.
 Smernice šolskih svetovalcev ali podpornega osebja.
 Izobraževalne spletne strani in spletni viri.
 Knjige in publikacije o internetni varnosti za pred-pubertetnike.
 Sodelovanje s sodelavci in izmenjava najboljših praks.
 Spletni seminarji in spletni tečaji, osredotočeni na spletno varnost.
 Gradiva vladnih ali nevladnih organizacij
 Šolske ali območne politike in smernice.
 Drugo (navedite).

Q20. Kje bi želeli prejemati tovrstne informacije ali nasvete v prihodnje? Označite vse, kar velja.

- Delavnice za strokovni razvoj ali usposabljanja, ki jih izvaja šola.
 Izobraževalne konference ali seminarji o spletni varnosti.
 Gradiva Zavoda za šolstvo ali pristojnega ministrstva.
 Forumi za učitelje in spletne skupnosti.
 Smernice šolskih svetovalcev ali podpornega osebja.
 Izobraževalne spletne strani in spletni viri.
 Knjige in publikacije o internetni varnosti za pred-pubertetnike.
 Sodelovanje s sodelavci in izmenjava najboljših praks.
 Spletni seminarji in spletni tečaji, osredotočeni na spletno varnost.
 Gradiva vladnih ali nevladnih organizacij
 Šolske ali območne politike in smernice.
 Drugo (navedite).

Q21. Ali menite, da so našete vsebine ustrezno zastopane v šolskem kurikulumu?

	DA	NE	Raje ne povem
a) Spletna varnost	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Spletna tveganja/grožnje	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Digitalna pismenost	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q22. Ali je katera od tem, povezanih s spletno varnostjo, spletnim tveganjem/grožnjami in digitalno pismenostjo, zajeta v učnem načrtu predmeta(-ov), ki ga(jih) poučujete?

- DA
- NE
- Raje ne povem

Q23. Kako bi ocenili prizadevanja vaše šole za večjo varnost na spletu in za spodbujanje varnega in odgovornega vedenja na spletu med učenci, starimi od 11 do 13 let?

- Nezadostno
- Zadovoljivo
- Odlično
- Raje ne povem

Pokažite Q24, če je Q23 "nezadosten" ali "zadovoljiv".

Q24. V prejšnjem vprašanju ste izrazili mnenje, da so prizadevanja vaše šole za večjo varnost na spletu nezadostna ali zadovoljiva. Kaj bi po vašem mnenju bilo potrebno izboljšati na vaši šoli?

Hvala za sodelovanje!

TERENSKA RAZISKAVA

Nabor merskih instrumentov za zbiranje podatkov, uporabljenih v okviru terenske raziskave projekta ASAP med predadolescenti, starši, učitelji in vodstvom šol. Merski instrumenti so bili zasnovani za raziskovanje odnosa med predadolescenti, digitalnimi mediji in družabnimi omrežji, spletnim ustrahovanjem ter digitalno in medijsko pismenostjo z uporabo kvalitativnih in kvantitativnih metod.

Sofinancira
Evropska unija

www.socialmediakids.eu